

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
СТРЕССА У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКА С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Султонов Шерзод Азатжанович

Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни
независимый исследователь

АННАЦИЯ: В данной статье рассматриваются психологические проявления стресса у подростков с девиантным поведением. Изучены мнения ученых, изучавших психологические особенности детей с девиантным поведением, и установлено, что при проявлении психологического напряжения в их эмоциональной сфере возникают негативные ситуации.

Ключевые слова: Девиант, поведение, подростковый возраст, стресс, аффект, психическое развитие, конфликт, негативные переживания.

В нашей стране проводится масштабная работа в области государственной молодежной политики. За прошедший период была создана отдельная система по всесторонней поддержке молодежи, защите ее прав и законных интересов, воспитанию инициативной, энергичной молодежи, способной взять на себя ответственность за будущее нашей страны. В целях коренного реформирования и дальнейшего развития системы поддержки молодежи 2021 год был объявлен в нашей стране "Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения." [1] Современные подростки имеют некоторые физические, умственные и политические преимущества перед своими предшественниками. У них раньше проявляются половое созревание, процесс социализации, психический рост. "Теперь подросток не ребенок, но и не взрослый" - именно это определение указывает на важный характер подросткового возраста. Подростковый возраст - это период перехода от детства к взрослой жизни, характеризующийся физиологическими и психологическими особенностями. На этом этапе физическое и психическое развитие детей значительно ускоряется, возрастает интерес к различным жизненным вещам, стремление к инновациям, формируется характер, обогащается духовный мир, обостряются конфликты. Подростковый возраст - это период полового созревания, характеризующийся появлением новых чувств, ощущений и сложных вопросов, связанных с половой жизнью. В этом возрасте в развитии подростка начинают происходить резкие изменения. Эти

изменения являются физиологическими и психологическими изменениями. В подростковом возрасте особое значение имеет наиболее важное психологическое качество - появление чувства взрослости или зрелости. Чувство взрослости выражается в социально-нравственной сфере, умственной деятельности, интересах, отношениях, внешних формах поведения. Изучая психологические особенности, характерные для подросткового возраста, можно понять пути формирования, развития и совершенствования личности подростков, а также непосредственное влияние биологических и социальных факторов, влияющих на них. В подростковом возрасте, примерно в возрасте 12-13 - 14-15 лет, начинаются значительные изменения в эмоциональных переживаниях детей.[5] В этот период дети испытывают чрезмерное психическое и физическое напряжение. В школе, в семье подростки сталкиваются с различными проблемами, негативное влияние которых приводит к возникновению многих стрессовых ситуаций. Стресс - это напряженный процесс, возникающий в результате чрезмерного напряжения организма человека. Русский психолог А.В.Петровский определил стресс как особую форму переживания эмоций, близких к аффективному состоянию, но близких по продолжительности переживания к настроениям. В книге по общей психологии профессора Э.Газиева стресс представлен как эмоциональное напряжение, возникающее при чрезмерной физической и сложной умственной нагрузке, возникновении опасных ситуаций и стремлении немедленно принять необходимые меры. У некоторых подростков стресс протекает легко, у других - тяжелее. Основными причинами этого являются следующие. Возникновение стресса зависит от того, в какой степени мы реагируем на проблемную ситуацию и как мы оцениваем это состояние и как мы с ним справляемся.[3] Отношение, отвергаемое одноклассниками в школе (отчуждение, нетерпимость к другим, национальная и религиозная нетерпимость, конфликт и т. д.), страх получить низкую оценку на уроке (низкая самооценка, несправедливость учителя, неопределенность, тревога, неизученный урок из-за лени и т. д.); Отсутствие нормальных отношений с учителями (постоянное недовольство учителя учеником, негодование на поведение учителя, из-за того, что ученик приходит на урок неподготовленным); проблема, несправедливость, ожидание от него только отрицательной оценки, наличие "семантического барьера" и др.); Негативное влияние различных стрессовых ситуаций сказывается на развитии подростков, их поведении, отношениях со сверстниками и учителями, что приводит к

возникновению всех новых стрессовых ситуаций. Выявляя у подростков один из перечисленных признаков, таких как эмоциональная раздражительность, тревожность, различные страхи, отсутствие последовательности в поведении, неспособность концентрироваться, неуважение, когнитивные нарушения концентрации внимания, снижение интеллектуальных способностей, Родитель, учитель не могут убедиться в стрессовом воздействии, важно подробно изучить и наблюдать за подростком.[4] Движущей силой психического роста подростка является проявление системы противоречий между потребностями, которые порождают его деятельность, и возможностями их удовлетворения. Возникшие противоречия и конфликты можно постепенно устранять путем обеспечения психологической зрелости, усложнения видов деятельности, формирования новых психологических качеств в личности подростка. Этот период завершается подъёмом человека на более высокую ступень совершенства.[2]

В заключение можно сказать, что психологические особенности проявления эмоциональной сферы у детей с девиантным поведением в подростковом возрасте могут быть связаны с различными факторами. Эти дети часто испытывают трудности с пониманием и самоконтролем, а также возникают проблемы с социальными отношениями и самосознанием. Эти дети могут чувствовать себя изолированными или неизвестными, а также сталкиваться с неопределенностью и сомнениями в социальных отношениях. Они могут испытывать чувство неуверенности в себе, что может привести к разрушению или полному ограничению отношений с другими. В любом случае, они страдают от стресса. Это может привести к ухудшению их отношений с окружающими.

Список литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash” to‘g‘risidagi qarori. Toshkent, 2021-yil 18-yanvar, 23-son.

2. E. E. G‘oziev “Ontogenez psixologiyasi” o‘quv qo‘llanma. Toshkent “NIF MSh”2020

3. F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova. “Umumiy psixologiya” darslik. Toshkent-2009

4. N. A. Roziqova “Ta’lim jarayonida pedagoglardagi stressga barqarorlikni rivojlantirish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2021

5. Z. T. Nishanova, N. G. Kamilova, D. U. Abdullayeva, M. X. Xolnazarova “Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya”. Toshkent-2018